

PLASTIK CHIQINDILARNI QAYTA ISHLASHNING SAMARALI YO‘LLARI

Ruziyeva Iroda Davutovna

*Atrof muhit va tabiatni muhofaza qilish texnologiyalari ilmiy- tadqiqot instituti
laboratoriya mudiri*

[*i.ruziyeva1979@gmail.com*](mailto:i.ruziyeva1979@gmail.com)

Annotatsiya: Ushbu maqolada plastik chiqindilarning atrof-muhitga ta'siri va qayta ishlash usullari keltirilgan. Atrof-muhitni plastik chiqindilardan tozalash, ularni kamaytirish, qayta ishlash orqali iqtisodiy va ekologik samaradorlikka erishish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: plastik chiqindilar, yig'ish, saralash, qayta ishlash, utilizatsiya qilish, biologik parchalanish, samardorlik.

Аннотация: В данной статье представлено влияние пластиковых отходов на окружающую среду и методы переработки. Выданы рекомендации по очистке окружающей среды от пластиковых отходов, их сокращению и достижению экономической и экологической эффективности за счет переработки.

Ключевые слова: пластиковые отходы, сбор, сортировка, переработка, утилизация, биологическая разложения, эффективность

Abstract: This article illustrates the environmental impact and recycling methods of plastic waste. Recommendations have been made to achieve economic and environmental efficiency by cleaning the environment from plastic waste, reducing them, recycling them.

Key words: plastic waste, collection, sorting, processing, disposal, biodegradation, efficiency

KIRISH

Chiqindilar muammosi bugungi kunda dunyodagi eng global ekologik muammolardan biriga aylangan. Ularni hosil bo'lishini oldini olishning asosiy yechimlaridan biri aholining ekologik savodxonligini oshirish bo'lsa, ikkinchisi, hosil bo'lgan qattiq maishiy chiqindilarni qayta ishlash mexanizmlarini tatbiq etish hisoblanadi. Hozirgi vaqtda tabiiy resurslar o'rnini bosish uchun ixtiro qilingan plastik buyumlar shu darajada ommalashib ketdiki, hatto nafas olayotgan havomiz ham plastiklar bilan to'lgan. Ayniqsa, so'nggi 50 yil ichida plastmassalar bizning dunyomizni to'ldirdi va hayot tarzimizni o'zgartirdi. Plastiklar atrofimizdagi hamma joyda, jumladan gazlangan ichimliklarning idishlaridan tortib, oziq-ovqat paketlari xattoki shaxsimizni tasdiqlovchi hujjatlargacha plastikni ko'ramiz va ishlatamiz.

Sintetik plastmassalarni keng miqyosda ishlab chiqarish va ulardan foydalanish

taxminan 20-asrning o'rtalarida boshlangan bo'lib, bugungi kunga qadar 9 milliard tonnadan ortiq plastmassa ishlab chiqarilgan. Shu bilan birga, tahlillarga ko'ra, hosil bo'lgan plastik chiqindilarning 10-15% qayta ishlanadi, 15% gacha termik ishlov beriladi (yonish, piroliz) va 80% ga yaqini poligonlarda to'planadi [1].

Shu bilan birga, ishlatiladigan plastmassa turlarining hech biri biologik parchalanmaydi va shunga mos ravishda atrof-muhitga xavf tug'diruvchi chiqindilar hajmining ko'payishiga sabab bo'ladi

Shisha idish, yog'ochli bochka, matoli xaltalar o'rnini plastik va polietilen kabi zamonaviy materiallardan ishlab chiqarilgan turli buyumlar: yerga tushsa sinmaydigan stakanlar, likopchalar, minglab maishiy jihozlar, ixcham yelim xaltalar egalladi. Tibbiyot anjomlari, shuningdek, kompyuter va boshqa texnika vositalari ham asosan polimerlar oilasiga mansub materiallardan iborat bo'lib qoldi. Afsuski, vazifasini o'tab bo'lib bir chekkaga uloqtirilgan mana shunday buyumlarning chirib yo'q bo'lish asnosida ajralib chiqqan zararli moddalar odamlar salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatishdan tashqari tuproq, suv hamda havoni, shuningdek, hayvonot va o'simlik dunyosini ifloslanishiga sabab bo'lmoqda.

Plastmassalar tabiiy yoki sun'iy polimerlarga asoslangan materiallar bo'lib, ular issiqlik va bosim ta'sirida murakkab konfiguratsiyadagi mahsulotlarga qoliplanishi va keyin berilgan shaklini barqaror saqlab turadi va chiqindilarning hosil bo'lishiga olib keladi. Bu esa Respublikamizda plastik chiqindilarni saqlash va qayta ishlash muammosini keltirib chiqaradi.

Plastik chiqindilarni qayta ishlash muammosi yildan-yilga dolzarb bo'lib bormoqda. Ma'lumki, har xil turdagi plastmassa buyumlari bir necha yuz yillar ichida parchalanadi. Chirish iqlimga, ya'ni havoning sovuq-issiqligiga, tuproqning xususiyatiga, muhitdagi mavjud mikroorganizmlar miqdoriga bog'liq. Bundan tashqari, materialning tarkibi, tayyorlanish jarayonida unga berilgan ishlov ham chiqindining chirish vaqtiga ta'sir o'tkazadi. Dunyo olimlari plastmassani xavfsizroq va barqarorroq qilishga harakat qilmoqdalar. Yechim sifatida esa hozircha qayta ishlashni taklif qilishmoqda. Biroq qayta ishlash mukammal yo'lga qo'yilmaganligi sababli aksariyat plastmassalar hali ham poligonlarda yoki atrof-muhitda qolmoqda.

USLUBLAR.

Qayta ishlash va utilizatsiya qilish.

Plastmassani qayta ishlash - bu plastik chiqindilarni ikkilamchi xom ashyo, energiya yoki ma'lum iste'mol xususiyatlariga ega mahsulotlarga aylantirish jarayonidir. [2].

Plastiklarni qayta ishlash o'ziga yarasha qat'iy tartib-qoidalarni va e'tiborni o'z ichiga oladi. Jarayonlarga oylar ketishi mumkin. Ularni umumiy qayta ishlash bosqichlari mavjud bo'lib ular quyidagilardan iborat;

1-bosqich: Plastik chiqindilarni yig'ish

2-bosqich: Plastikni toifa bo'yicha saralash

3-bosqich: Zichlash

4- bosqich: Yuvish, tozalash, quritish

5-bosqich: Maydalash va o'lchamini o'zgartirish

6-bosqich: Plastmassalarni aniqlash va ajratish

7-bosqich: Birlashtirish

Plastmassani qayta ishlashning uchta asosiy usuli mavjud: mexanik, kimyoviy va termik.

Mexanik usul eng oddiy usullardan biri hisoblanadi. Mahsulotlarning yaxlitligi bazani eritmasdan kimyoviy ishlov berishsiz buziladi.

Mexanik qayta ishlash - bu plastmassani saralash, plastmassa bo'lmagan qismlarni ajratish, yuvish, maydalash va granulalarga aylantirish usuli bo'lib, plastmassaning polimer zanjiri buzilmaydi, material tozalanadi, maydalanadi va granulaga aylantiriladi.

Kimyoviy usul plastik molekularining tarkibiy qismlarga bo'linishiga asoslangan bo'lib, bu usul samaraliroq ko'rinadi. Polimerlar molekularga bo'linadi va yangi "asosiy" xom ashyo yaratiladi. Biroq, mavjud texnologiyalar keng qamrovli sanoat xarakteriga ega emas. Hozirgi vaqtda kimyoviy qayta ishlash iqtisodiy nuqtai nazardan mexanik qayta ishlashdan pastroq. Suyuqliklar va katalizatorlar parchalanish jarayonini tezlashtirish uchun qo'shiladi. Barcha kimyoviy usullar xavflarni o'z ichiga oladi, shuning uchun ular ko'pincha professional sharoitlarda qo'llaniladi.

Eng keng tarqalgan usul bu termik usul - material pechga yuklanadi, u yerda u yuqori harorat ta'sir qiladi va uning parchalanishini tezlashtiradi. Bunday ishlov berish natijasida axlat hajmi 90% ga kamayadi, zararsiz kul qoladi, zaharli gazlar maxsus filtrlar orqali ushlanadi. Plastmassani termik qayta ishlashning eng samarali usuli pirolizdir.

Bu usul orasidagi farq shundaki, yonish pechlarda plastikni parchalash uchun kislorodsiz sodir bo'ladigan kimyoviy reaksiyalar bilan amalga oshiriladi. Texnologiya o'tgan asrning 30-yillaridan beri ma'lum bo'lib, birinchi bosqichda plastik chiqindilar saralanadi, yuviladi va maydalanadi. Keyin hosil bo'lgan massa reaktorga yuboriladi, u yerda 500-900 S gacha bo'lgan harorat ta'sirida va havo kirmasdan plastik yopishqoq suyuqlikka eriydi, shundan so'ng u gaz fazasiga o'tadi. Keyingi bosqichda gaz sovutiladi va tozalanadi, natijada mazut

hosil bo‘ladi, undan keyingi bosqichlarda dizel yoqilg‘isi ishlab chiqariladi. Jarayon uchta harorat sharoitida amalga oshirilishi mumkin:

350 S gacha - bu yorilish bo‘lib, uning davomida yoqilg‘ining yoki yangi polimerlarning oktan soni o‘zgaradi;

450-900 ° S - katta miqdorda issiqlik chiqishi bilan mahsulotning to‘liq yonishi;

900 °C dan ortiq - uning davomida minimal qattiq cho‘kindi hosil bo‘ladi.

Plastmassa chiqindilarining pirolizining yakuniy mahsuloti kul bo‘lib uni briketlash va isitish yoqilg‘isi sifatida ishlatish mumkin. Albatta, bu plastikni qayta ishlash uchun ekologik jihatdan eng neytral texnologiyalardan biridir. [2].

Ushbu tavsiflangan plastmassani qayta ishlash jarayoni ham bir qator muhim kamchiliklarga ega. Piroliz natijasida qo‘shimcha mahsulotlar issiqxona gazlari va zararli kimyoviy birikmalar hosil bo‘ladi. Ushbu xavfli moddalarning atmosferaga tushish xavfini kamaytirish uchun ishlab chiqarish tizimi ko‘p bosqichli filtrlash tizimi bilan jihozlangan bo‘lishi kerak. Bu neftni qayta ishlash sanoati uchun bozordagi eng qimmat uskunalardan biri bo‘lgan piroliz texnologik liniyasining narxiga sezilarli darajada ta’sir qiladi. Afsuski, yuqoridagi usullarning barchasi juda ko‘p resurs talab qiladi va kengaytirib bo‘lmaydi va bugungi kunda polimerlarni mutlaqo chiqindisiz qayta ishlash uchun zavod texnologiyalari mavjud emas.

So‘nggi yillarda plastmassani qayta ishlash sanoati samarali yashil texnologiyalarga nisbatan sezilarli qadamlar qo‘ydi. Plastmassani iste’mol qiluvchi mikroorganizmlardan foydalanish ekologik toza va plastik chiqindilarni samarali qayta ishlashning kelajagi hisoblanadi. Plastmassaning biologik parchalanishining taniqli usuli kompostlash bo‘lib, u maxsus shartlarni talab qiladi: harorat, kislotalilik, kislorod va ma’lum mikroorganizmlarning kirishi kabidir.

Biroq, bu biologik parchalanish usuli o‘ziga yarasha qiyinchiliklarga ega. Ushbu organik polimerlarni kompost qilish uchun sharoit yaratish muhimdir. Bunday plastmassa boshqa plastmassalar bilan aralashsa, u an’anaviy polimerlarni qayta ishlashga xalaqit beradi. Organik plastmassaning kompostga aylanib qolishi ehtimoli past va agar quyosh nuri yoki parchalanish uchun zarur bo‘lgan boshqa omillar bo‘lmasa, parchalanish uchun juda ko‘p vaqt kerak bo‘ladi.

NATIJARAR.

Barcha plastik mahsulotlar uchun uchta turda xizmat muddatlari quyidagi 1 - jadvalda mavjud bo‘lib: qisqa, optimal va uzoq [3].

1 - jadval

Ushbu jadvalda plastik mahsulotlarining xizmat muddatlari keltirilgan.

Plastmassalarni qo'llash sohasi	Yaroqlilik muddati (yil)		
	qisqa	optimal	uzoq
Uskunalar:	8	10	15
katta	3	5	8
kichik	10	20	25
Mashinasozlik va uy joy qurilishi	10	20	25
Elektronika va elektrotexnika	5	7	10
Mebel sanoati	7	10	15
Uy-ro'zg'or buyumlarini ishlab chiqarish	3	5	8
Transport	7	10	12
Qishloq ho'jaligi	5	7	10

Bugungi kunda barcha rivojlangan mamlakatlarda chiqindilar alohida yig'iladi - plastmassa chiqindilar alohida idishga tashlanadi va ajratiladi. Bu saralashning birinchi bosqichi bo'lib, unda har bir kishi ishtirok etadi.

Atrof-muhitning ifloslanishini bartaraf etish va maishiy chiqindilar miqdorini kamaytirish uchun mahsulotlarni iste'mol qilgandan so'ng, idishlarni maxsus qutilarga tashlash orqali qayta ishlash yaxshiroqdir. Qayta foydalanish mumkin bo'lgan idishlarni sotib olayotganda, maxsus belgilarga e'tibor bering, ya'ni bu idishlarni chiqindi yig'ish shahobchalariga berish mumkin. Bu qayta ishlanadigan materiallarning asosiy qismini qayta ishlanmaydigan axlatdan ajratish imkonini beradi. Plastmassa yig'ish uni qayta ishlash utilizatsiya qiluvchi korxonalar tomonidan amalga oshiriladi. Qayta ishlashga yaroqli chiqindilarning ishlab chiqilgan xalqaro tasnifiga muvofiq, plastmassaning har bir turi o'ziga xos belgiga ega: (2-jadval) [3].

3 va 7-sonli turlardan tashqari barcha chiqindilar qayta ishlanishi kerak. Kelib chiqishi aniqlanmagan mahsulotlarni yig'ish yoki yo'q qilish mumkin emas.

Polimerlar turlari

2 - jadval

№	Maxsus belgilar	Belgilarning ma'nosi	Misollar
1	PET (PETE)	ΠЭТ polietilentereftalat	Ulardan butilkalar va oziq-ovqat idishlari ishlab chiqariladi.
2	PEHD (HDPE)	ΠЭHD past bosimli polietilen	Qattiq konteynerlar tayyorlashda ishlatiladi. Oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash uchun xavfsiz
3	PVC	ΠВХ	Ko'pgina idishlar, quvur qismlari

		polivinilxlorid	tayyorlanadi
4	LDPE (PELD)	ПЭВД yuqori bosimli polietilen	Ushbu turdagi plastmassa yumshoq qadoqlash (plyonka, sumkalar, axlat qoplari, turli xil egiluvchan idishlar) ishlab chiqarish uchun ishlatiladi.
5	PP	ПП polipropilen	O‘yinchoqlar, avtomobil qismlari va oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishda qo‘llaniladi.
6	PS	ПС polistirol	Ular issiqlik izolyasiyasi, o‘yinchoqlar, ish yuritish buyumlari ishlab chiqarishda ishlatiladi. Yoqib yuborilsa xavfli.
7	O (OTHER)	O boshqalar	Yuqoridagi guruhlarining birortasiga to‘g‘ri kelmaydigan plastik mahsulotlar bo‘lib bu asosan qattiq va shaffof polikarbonatlardir. Kompakt disklar, linzalar, himoya oynalari, qurilish uchun yorug‘lik o‘tkazuvchi elementlarni ishlab chiqarishda ishlatiladi.

XULOSALAR.

Ikkilamchi plastmassalardan foydalanish.

Hozirgi vaqtda chiqindilarni boshqarish strategiyasini ishlab chiqishda olimlar quyidagi yondashuvlarni taklif qilmoqdalar. Bir tomondan, bu ma‘lum turdagi tovarlardan foydalanishni to‘liq yo‘q qilish uchun chiqindilar hosil bo‘lishini kamaytirish, bo‘lsa, boshqa tomondan, plastik chiqindilarni qayta ishlashning turli yo‘nalishlari:

- plastik mahsulotlarni qayta ishlash;
- mexanik yoki fizik-kimyoviy usullar bilan qayta ishlash;
- chiqindilarni yonish zavodlarida yoqish;
- chiqindixonaga ko‘mish.

Biroq, bu usullarning hech biri plastik chiqindilarni atrof-muhitdan to‘liq yo‘q qilishga olib kelmaydi [6-8].

Yevropa Ittifoqida 2018 yil uchun chiqindilarni boshqarish (barcha turdagi) tuzilmasi quyidagicha edi: qayta ishlash va kompostlash (47%), energiyaga aylantirish (28%), poligon (23%)larga ko‘mishni tashkil etadi. Chiqindilarni qayta ishlash (67%) bo‘yicha yetakchi mamlakat Germaniya hisoblanadi. Eng ko‘p chiqindilar Malta (86%), Gretsiya (80%), Kipr (76%), Rumuniya (74%)

kabi mamlakatlardagi chiqindixonalariga to'g'ri keladi [9].

Shu bilan birga, Respublikamizda plastik chiqindilar umumiy chiqindilar hajmining taxminan 8-10% ni tashkil qiladi [10]. Sanoat va iste'mol chiqindilarining salmoqli qismi iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlar hissasiga to'g'ri keladi.

Xitoy plastik chiqindilarning eng yirik xaridoridir. Plastmassa sanoati endi yangi sharoitlarga moslashishga majbur bo'lmoqda: 2020 yil may oyida 186 ta mamlakat rivojlanayotgan mamlakatlarga plastik chiqindilarni eksport qilish va nazorat qilish choralarini ko'rdilar va 350 dan ortiq kompaniya 2025 yilda bir martalik plastmassalardan foydalanishni to'xtatish majburiyatini oldi [15]. Biroq, chiqindilarning global hajmi allaqachon shunday bo'lib, bu harakatlar yetarli bo'lmasligi mumkin.

Polimer materiallarni ommaviy ishlab chiqarish va ulardan foydalanish mahsulotlarning arzonligi, yengilligi, yuqori ishlab chiqarish qobiliyati, biofaktorlarga chidamliligi va plastmassalarni birlashtirish qobiliyati tufayli avj oldi. Plastmassa va plastmassa chiqindilarini ishlab chiqarish va ulardan foydalanishning ulkan va uzluksiz o'sishi natijasida yuzaga kelgan ekologik muammolarga maqbul yechimlarni ishlab chiqish uchun utilizatsiya qilishning barcha mumkin bo'lgan afzalliklari va kamchiliklarini diqqat bilan o'rganish kerak. Polimer chiqindilarini qayta ishlashning asosiy muammolari hali ham ularni qattiq maishiy chiqindilarning umumiy massasidan ajratib olish va turlari bo'yicha saralash, qayta ishlangan mahsulotlarning toksikligini kamaytirish, qayta ishlashning ayrim usullarining nisbatan yuqori murakkabligi va past rentabelligi bo'lib qolmoqda. Yirik kimyo kompaniyalari qayta ishlanishi mumkin bo'lgan plastik chiqindilarni eng istiqbolli texnologiyani yuqori sifatli kimyoviy qayta ishlash deb atashadi. Ikkilamchi resurslarni olish va ulardan talabga ega bo'lgan materiallar va mahsulotlar ishlab chiqarish imkonini beradigan iste'mol chiqindilari uchun kompozit materiallar ishlab chiqarish ham tejamkor deb ataladi. [17].

Ekolog olimlar nuqtai nazaridan, tabiiy muhitga ta'sirni kamaytirish faqat bitta yo'l bilan – ya'ni plastmassa iste'molini kamaytirish.

Plastik chiqindilarni qayta ishlash mumkin bo'lgan muammolarini hal qilish uchun plastik chiqindilarni qayta ishlashni tartibga soluvchi va rag'batlantiruvchi me'yoriy hujjatlarni qabul qilishni, qayta ishlashning innovasion texnologiyalari sohasida tajriba almashishni nazarda tutuvchi chiqindilarni boshqarish strategiyasini ishlab chiqish va qo'shma ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirishi zarur. Mamlakatimizda saralash markazlarini tashkil qilish, qayta ishlash korxonalarini qurish, plastmassani yoqish yoki

ko'mish emas, balki uni iqtisodiyotga qaytadan kiritish kabi odatni singdirish muhim ahamiyatga ega [18].

1. FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Geyer R., Jambeck J., Lavender Law K. Production, use, and fate of all plastics ever made // Science Advances. 2017. No. 3 (7). URL https://www.researchgate.net/publication/318567844_Production_use_and_fate_of_all_plastics_ever_made (date of access: 02.09.2021).
2. <https://netmus.ru/press-center/articles/tehnologii-vtorichnoy-pererabotki-plastika-v-granuly/>
3. Пальгунов П.П., Сумарков М.В.. “Утилизация промышленных отходов”. Стройиздат, 1990.- 146 с..
4. Tullo A. Companies are placing big bets on plastics recycling. Are the odds in their favor? URL: <https://cen.acs.org/environment/sustainability/Companies-placing-big-bets-plastics/98/i39> (date of access: 08.09.2021).
5. Об объемах сбора и использования вторичных материальных ресурсов, размерах и направлениях расходования средств, полученных от производителей и поставщиков в 2019 г.: отчет ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов». URL: <vtoroperator.by.pdf> (дата обращения: 04.09.2021).
6. TOP 100 polymer producers. URL: <https://www.minderoo.org/plastic-waste-makers-index/data/indices/producers/> (date of access: 03.09.2021).
7. Исследование: 20 компаний производят 55% мировых пластиковых отходов. URL: <https://incrussia.ru/news/worlds-plastic-waste/> (дата обращения: 04.09.2021).
8. Waste to energy sustainability roadmap. URL: <https://docviewer.yandex.by/view> (date of access: 06.09.2021).
9. Михайлова К. В. Современные технологии по переработке пластмассовых отходов // Молодой ученый. 2016. № 9.1 (113.1). С. 49–50.
10. Рузиева И.Д “Determination of morphological composition of solid Domestic waste through experimental research and Practice chronology” 2023-й. 766-775. б
11. Потапова Е. В. Проблема утилизации пластиковых отходов // Известия Байкальского государственного университета. 2018. Т. 28, № 4. С. 535–544.
12. Pachepsky Y., Hill R. L. Scale and skaling in soils // Geoderma. 2017. Vol. 287. P. 4–30.
13. Современные технологии переработки полимерных отходов и проблемы их использования /В. Н. Шахова [и др.] // Современные наукоемкие технологии. 2016. № 11-2. С. 320–325.

14. Tullo A. Companies are placing big bets on plastics recycling. Are the odds in their favor? URL: <https://cen.acs.org/environment/sustainability/Companies-placing-big-bets-plastics/98/i39> (date of access: 08.09.2021).
15. Переработка пластмасс: оценка рынка и перспективы. Ежемесячное аналитическое обозрение //Наука за рубежом. 2018. № 75. URL: https://www.issras.ru/global_science_review (дата обращения: 30.08.2021).
16. Oliver F. Wallis Plastic recycling is a myth: what really happens to your rubbish? URL: <https://www.theguardian.com/environment/2019/aug/17/plastic-recycling-myth-what-really-happens-yourrubbish> (date of access: 10.09.2021)
17. Пшебельская Л. Ю., Ледницкий А. В. Обращение с коммунальными отходами: тенденции и перспективные направления // Труды БГТУ. Сер. 5, Экономика и управление. 2020. № 2. С. 111–115
18. Бортников, В.Г. Теоретические основы и технология переработки пластических масс: учебник / Бортников В.Г.. - М.: ИНФРА-М, 2015.-480 с.
19. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
20. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G‘O‘ZANI SUG‘ORISH TEXNOLOGIYASI. Uz-Conferences, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>